

O‘QUV JARAYONIDA NAZORAT QILISH ELEKTRON TIZIMINIYARATISHNING DAVRGA XOSLIGI (HEMIS DASTURI TIMSOLIDA)

¹Dilshoda Jalilova Ural qizi, ²Shaxnoza Jalilova Ural qizi

¹Toshkent shahar Yangi hayot tumanidagi 330-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi boshlang‘ich ta’lim fanlar o‘qituvchisi ²Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10039895>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada zamon bilan hamnafas odimlayotgan ta’lim tizimida o‘quv jarayonida qator qulayliklar yaratishga imkon beruvchi elektron nazorat xizmatining yaratilishiga bo‘lgan talab va ehtiyojning darajasi haqida so‘z yuritiladi. Bundan tashqari nazoratning elektron tizimining davrga xosligi sifatida qaraladi. Aynan shu vaj bilan HEMIS dasturi to‘g‘risida mulohaza olib boriladi.*

***Kalit so‘zlar:** nazorat, ta’lim, o‘quv jarayoni, elektron tizim, HEMIS, ta’lim sifati, axborot kommunikatsiya vositalari, innovatsion texnologiyalar.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается уровень востребованности и необходимости создания сервисов электронного контроля, которые позволят создать ряд удобств в образовательном процессе в современной системе образования. Это также рассматривается как периодическая специфика электронной системы управления. Именно по этой причине обсуждается программа HEMIS.*

***Ключевые слова:** контроль, образование, учебный процесс, электронная система, ХЕМИС, качество образования, информационно-коммуникационные технологии, инновационные технологии.*

***Abstract.** This article discusses the level of demand and need for the creation of electronic control services, which will allow to create a number of conveniences in the educational process in the modern education system. It is also considered to be the periodicity of the electronic control system. It is for this reason that the HEMIS program is being discussed.*

***Keywords:** control, education, learning process, electronic system, HEMIS, quality of education, information and communication technologies, innovative technologies.*

Bugungi kunda ta’lim muassasalarining zamonaviy faoliyat jarayonini takomillashtirish va faoliyat jarayonida qator qulayliklarga ega bo‘lish raqamli texnologiyalar rivojlanib borayotgan davrning o‘ziga xosligidir. Shu boisdan ham o‘quv jarayonida nazorat uchun faol elektron tizimning mavjudligi bu jarayonda qulaylik yaratadi.

Ma’lumki, ta’lim insoniyat taraqqiyotining ajralmas qismidir. Insoniyat tomonidan to‘plangan tajriba avloddan-avlodga o‘tadi, qayta ishlanadi va boyitiladi. Insoniyat taraqqiyoti bilan ta’lim vositalari ham rivojlanadi. So‘nggi yillarda kompyuter texnologiyalarining, axborot kommunikatsiya vositalarining rivojlanishi tufayli o‘quv jarayoni juda ko‘p o‘zgarishlarga uchradi. Shunday o‘zgarishlar sirasi sifatida so‘nggi yillarda yaratilgan elektron nazorat tizimlarini alohida ta’kidlash joizdir. Bunday elektron shakldagi nazorat tizimlarini baralla innovatsion texnologiyalarning bir bo‘ladi deya olamiz. Quyida Innovatsion texnologiyalarning bir bo‘lagi sifatida HEMIS dasturi haqida mulohaza yuritimiz.

Zamonaviy jamiyatimiz tobora taraqqiyot pillapoyasidan ko‘tarilib borar ekan, ta’lim sohasiga bo‘lgan e’tibori ham shunchalik yuqorilab bormoqda. Negaki, ta’lim jamiyatning rivojida eng katta hissador yo‘nalishdir. Shu sababli ham ta’lim tizimida, aynan o‘quv jarayonlarida tezkor va qulaylik imkoniyatlariga ega tizimlarning yaratilishi bugungi davrning o‘ziga xosligidir.

Bunday o‘ziga xoslikni yaqqol aks etgan va ayni kunlarda ta’lim sohasida faol qo‘llanib kelinayotgan HEMIS dasturi yuqorida ta’kidlangan qulaylik va imkoniyatlarni o‘zida jamlay olgani bois bugungi ta’lim tizimida o‘zining o‘rnini topa oldi.

Oliy ta’limni boshqarish yo‘nalishida oliygohlar axborot tizimining HEMIS dasturi ayni vaqtlarda faollashib ulgurdi. Oliy ta’lim jarayonlarini boshqarish axborot tizimi, ya’ni HEMIS — bu axborot tizimi **“Ma’muriy boshqaruv”**, **“O‘quv jarayoni”**, **“Ilmiy faoliyat”** hamda **“Moliyaviy boshqaruv”** axborot tizimlarini o‘zida jam qiladi.

HEMIS axborot tizimi oliy ta’lim muassasalarining asosiy faoliyatlarini avtomatlashtirish hisobiga ma’muriy xodimlar, professor-o‘qituvchilar va talabalarga elektron ta’lim xizmatlarini taqdim etadi. Axborot tizimi oliy ta’lim muassasalari bilan Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi o‘rtasida axborot ko‘prigi vazifasini o‘taydi hamda oliy ta’lim muassasalaridan olinadigan turli xil ma’lumotlar sonini keskin kamaytirish, ularning qog‘oz shaklidan voz kechish va boshqaruv tizimini raqamlashtirishga xizmat qiladi.

Aynan o‘quv jarayoni bilan bog‘liq holatlarga bag‘ishlangan ishning mazmunini yoritish uchun dasturning **“O‘quv jarayoni”** axborot tizimi haqida ma’lumot berish va ushbu ma’lumolarning ta’limdagi o‘quv jaryonida mavjud bo‘ladigan ahamiyati haqida so‘z yuritish o‘rinli bo‘ladi.

HEMIS dasturining **“O‘quv jarayoni”** axborot tizimi o‘quv dasturlari va rejalari, o‘quv mashg‘ulotlari va imtihonlar jadvallari, talabalarining o‘zlashtirish va davomatiga oid axborotlarni boshqarish kabi amaliy ishlarga qartilgan bo‘lib, bu orqali o‘quv jarayonida qator qulayliklarga erishish mumkin. Masalan, eng avvalo, qog‘ozbozlik ishlaridan voz kechib, masofaviy ta’limning rivojlanish bosqichlariga xos shartlarini o‘rganish va unga moslashib, faoliyat yuritish imkoniyati tug‘iladi. Bu bilan esa raqamli texnologiyalardan barcha birdek foydalanish imkoniyatini tezkorlik bilan o‘rganishi va uni amaliyotda tezda qo‘llay boshlashi mumkin. Shuning barobarida o‘quv mashg‘ulotlariga tegishli barcha ma’lumotlarning tizimda aks etishi ta’lim oluvchilarga ham ta’lim beryuvchilarga ham vaqtdan unumli foydalanish natijasida vaqtni tejash uchun yordam beradi. Ya’ni tizimda o‘quv mashg‘ulotlariga tegishli ma’lumotlarning joylashishi talaba tezkorlik bilan amaliy vazifalarni bajarish uchun namoyon bo‘ladi. O‘qituvchi esa har bir talabaga bu haqida so‘zma-so‘z tushuntirishga majbur bo‘lmaydi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, o‘quv mashg‘ulotlarining HEMIS dasturida aks etgani har tomonlaman qulaylikdir.

Imtixon jadvallarining dastur tizimida namoyon bo‘lishi tezkorlik bilan talabalar jamoasini har qanday vaqt va vaziyatda ogoh etish imkonini beradi. Bu orqali talabalar imtixon sanasiga tayyorgarlikni qilib, vaqtida yetib kelishi va ishtirok etishi natijasida hech qanday muammo kelib chiqmaydi.

Turli hududda bo‘lganida ham talabalarining o‘zlashtirish natijalari va dars mashg‘ulotlaridagi ishtirokidan darak beradigan davomatdan ota-onalar yoki mas’ul shaxslar bu dasturdagi qulaylik sabab ma’lumotga ega bo‘lib turadilar.

Shunday qilib, xulosa o‘rnida aytish mumkinki, HEMIS dasturi zamonaviy innovatsion texnologiyalarning eng maqbul namunalaridan biri sifatida o‘quv jarayonida davrga xos vazifalarni ado etishda katta ko‘mak beradi. Bu bilan yuqoridagi kabi qulayliklarga erishilib, vaqt tejilishi, imkoniyatlar kengayishi va yana bir necha qulayliklarga ega bo‘lish kabi sifatlarga erishish mumkin.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 31.12.2020 yildagi 824-son.
2. Jalilova D.U. Psychological And Technological Features of Increasing the Efficiency of Educational Activity of Talented Students in Presidential Schools. Journal of Pedagogical Inventions and Practices ISSN NO: 2770-2367 (<https://zienjournals.com>)
3. 3. Еремин Е.А. О компьютерной методике изучения целостности системы базовых понятий, сформировавшейся у студентов в результате освоения курса // Human Aspects of Artificial Intelligence, серия «Information Science & Computing». – Sofia, 2009. – V. 3, No 12.– P. 47–54.
4. Еремин Е.А. Разрозненные факты или единое целое: экспериментальная оценка концептуальных знаний студентов // Информатика и образование. – 2012. – No 10. – С. 90–96.
5. https://t.me/jalilova_dilshoda_2292
6. https://t.me/ilmiy_yordam_beraman
7. <https://cyberleninka.ru>
8. <http://scientists.uz>